

Estimulação sensorio-perceptiva e preservação ambiental: Projeto eletrônico Ipê.

Fábio Felipe Mendes de Moraes¹

João Vitor Farias de Castro²

Fernando de Gusmão Coutinho³

Resumo

O presente projeto foi concebido no contexto do Media Lab, Laboratório de Mídias Interativas, pautado nas temáticas do trabalho interdisciplinar e na execução de obras de arte eletrônicas. Assim, será possível apresentar o conhecimento eletrônico e ambiental sobre o Ipê. Uma árvore cujo nome tem origem brasileira, derivada do tupi, que significa "árvore cascuda". Diferindo das outras, o surgimento de sua floração depende da espécie, no entanto, por pouco tempo permanecem floridas. Estas, por sua vez, caem dos galhos, criando, assim, uma massa colorida contrastante. A espécie mais famosa é o ipê-amarelo, com sua flor declarada como símbolo nacional na década de 60. Também há outras cores como roxo, rosa, branco e vermelho. Para a execução do projeto, inicialmente foi feita a escolha das cores características do Ipê, cujas principais são representadas periodicamente por dispositivos luminosos chamados LEDs. A obra terá um total de 10 ramificações, onde cada uma contará com 100 LEDs.

Essas ramificações serão acopladas à estrutura para uma melhor locomoção da estrutura desmontada. O controle das cores será feito através do Arduino³, manipulando a intensidade de energia, com isso, dando a tonalidade certa para as cores representativas. O intuito deste projeto é provocar um conhecimento sobre o Ipê por parte da sociedade exterior de uma forma artística, conciliando arte e tecnologia em um mesmo objeto de estudo. Assim o projeto poderia ser apresentado em escolas ou ambientes públicos dos municípios, onde seria montada a exposição, promovendo não apenas a interação cultural da população com obras de arte, mas também proporcionar o contato com a cultura tecnológica. Por sua vez, o projeto justifica sua execução, tanto pela tecnologia que será desenvolvida, quanto pela experiência dos alunos envolvidos, e que será mais um dos esforços em conscientizar a população global quanto à questão da preservação ambiental.

Palavras-chave

Ipê, Arduino, Obra de arte.

¹ Estudante de Licenciatura em Matemática e Bolsista do Media Lab / UNIFESSPA.

² Estudante de Engenharia da Computação e Voluntário do Media Lab / UNIFESSPA.

³ Professor Mestre de Engenharia Elétrica e orientador no Media Lab / UNIFESSPA.

Sensory-perceptive stimulation and environmental preservation: Ipê electronic project

Abstract

The project was conceived in the context of the Media Lab, Interactive Media Laboratory based on the themes of interdisciplinary work and the execution of electronic works of art. Thus, it will be possible to present the electronic and environmental knowledge about Ipê. A tree whose name has a Brazilian origin, derived from Tupi, meaning "hard bark tree". Differing from others, the appearance of its flowering depends on the species, however, for a short time remain flowering, these in turn fall from the branches, thus creating a contrasting colored mass. The most famous species is the yellow Ipe, with its flower declared as a national symbol in the 1960's. Not to count other colors such as purple, pink, white and red. For the execution of the project, initially the choice was made of the characteristic colors of Ipê, whose main ones are represented periodically by LEDs⁴. The work will have a total of 10 branches, where each one will count 100 LEDs. Such branches will be coupled to the structure for better locomotion of the disassembled structure. The color control will be done through the Arduino⁵, manipulating the energy intensity, with that, giving the right hue for the representative colors. The intention of this project is to provoke a knowledge about the Ipê by the outer society in an artistic way, reconciling art and technology in the same object of study. Thus the project could be presented in schools or public environments of the municipalities, where the exhibition would be set up, promoting not only the cultural interaction of the population with works of art but also providing the contact with the technological culture. In turn, the project justifies its execution, both for the technology that will be developed and for the experience of the students involved, and which will be one of the efforts to raise the awareness of the global population on the issue of environmental preservation.

Keywords

Ipê, Arduino, Work of Art.

Introdução

Desenvolvido no âmbito do Media Lab/Unifesspa, laboratório de pesquisa, desenvolvimento em inovação e mídias interativas, contamos com a colaboração de bolsistas e voluntários para o desenvolvimento desse projeto que tem como objetivo atuar nas temáticas do trabalho interdisciplinar e na execução de obras de arte eletrônicas. Assim, será possível difundir o conhecimento eletrônico utilizado para a confecção da obra, que terá como consequência positiva a apresentação da espécie do Ipê e suas

⁴ LED: diodo emissor de luz, do inglês *Light Emitting Diode*.

características nativas ao mundo. Ipê, a árvore cujo o nome tem origem na língua tupi, que significa "árvore cascuda", possuindo também outras nomenclaturas variando de acordo com o estado como pau d'arco, herdado da cultura indígena onde a madeira era usada para confecção de artigos de caça, como arco e flecha. Esta difere em sua especificidade da flora que normalmente que rodeia as cidades, por questões visuais o surgimento de sua floração depende da espécie por sua vez estas ficam pouco tempo floridas, suas flores caem dos galhos criando assim uma massa colorida possível de ver a quilômetros.

A espécie mais conhecida é o ipê-amarelo, com sua flor declarada como símbolo nacional no dia 27 de junho de 1961 pelo então presidente Jânio Quadros, sem contar com as outras cores como roxo, rosa, branco e vermelho. Para conceber tal projeto, primariamente foi feita a escolha das cores características do Ipê que serão representadas na obra, para tal fim serão utilizados LEDs RGB⁴, um periférico que opera representando três cores vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue), cada cor recebendo uma corrente energética isolada, possibilitando a intensidade exata da cor desejada, com isso possibilitando a reprodução de até 16 milhões de cores. Esse projeto prototipado terá inicialmente um total de 10 ramificações, onde cada uma comporta cerca de 100 LEDs RGBs, essas ramificações por sua vez serão acopladas ao "caule" da árvore toda a estrutura feita em impressora 3D para uma melhor locomoção e estética da árvore.

O controle da intensidade de cores será feito através do **Arduino**, que se trata de um microcontrolador (circuito com entradas e saídas) criado em 2005 na cidade de Ivrea na Itália, por uma equipe de desenvolvedores, por sua essência de hardware totalmente livre para modificações e aprimoramentos, é possível de ser programado através de duas linguagens de programação: C e C++. Sendo escrita em uma IDE⁵, que possui diversas funcionalidades, como controlar sensores etc. As cores por sua vez serão controladas por PWM³ que consiste em enviar pulsos simétricos de energia, com isso a distância entre os pulsos pode representar valores (0 a 255), possibilitando regular a corrente elétrica, passando a intensidade certa para cada cor do LED RGB reproduzindo as cores definidas.

O MOSFET⁶ de Potência que irá permitir que tenha controle de uma corrente alta, controlada por tensão, passada para circuito com seus elementos, com isso, a alimentação será gerenciada por fontes reutilizadas de computador, proporcionando o abastecimento energético necessário para suportar todos os componentes. O intuito deste projeto é tencionar os questionamentos a respei-

⁵ Do inglês *Integrated Development Environment* ou Ambiente de Desenvolvimento.

⁶ Acrônimo de *Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*, ou transistor de efeito de campo metal - óxido - semicondutor.

MAIO
9-11
UFG/BR

to do Ipê de uma forma artística, conciliando arte e tecnologia. Assim, o projeto poderia ser apresentado em escolas ou ambientes públicos dos municípios, promovendo não apenas uma maior difusão e acessibilidade à cultura artística, mas também quebrando os tabus tecnológicos de conhecimento concentrado em uma única esfera.

Desta maneira, o projeto justifica sua execução pelas potencialidades que serão elencadas ao desenvolver uma obra de arte interativa que atua na informação de uma espécie em específico (no caso o Ipê) mas também apresenta componentes acessíveis a um usuário comum ou qualquer outro indivíduo interessado em criar algum dispositivo ou obra de arte utilizando componentes de código aberto com o amparo de uma comunidade proativa fornecendo conteúdo teórico e suporte às mais diversas dúvidas.

Metodologia

LEDs

Inicialmente foi realizado um estudo a respeito das cores do ipê, suas tonalidades e intensidades representativas para reproduzi-las nos LEDs, partindo disso, fez-se necessário testar seus valores na forma prática, tendo em vista que os resistores em cada cor de LED são de 150 Ohms. Resistor é um dispositivo elétrico utilizado no meio eletrônico, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do Efeito Joule, limitando a corrente elétrica em um circuito, com isso, foram realizadas adaptações específicas para um funcionamento estável do circuito. Com isso, partimos para o desenvolvimento do mesmo, fazendo uso de três MOSFETs, para um controle amplo de corrente atuando diretamente em cada LED resultando em cada cor isoladamente.

Imagem 1 - Circuito inicial ilustrativo.

MAIO
9-11
UFG/BR

MOSFET e Alimentação

Conforme a imagem acima, cada MOSFET controla a corrente que será redirecionada das fontes de energia, pela trilha de cada cor do LED RGB, controlada pela tensão apresentada separadamente pelo Arduino, com isso gerando a intensidade certa para as tonalidades propostas, seguindo a trilha em série com as outras tendo em vista que cada cor será alimentada por uma corrente separada, ativando então 10 LEDs. Partindo disso, cada ramo possui 100 LEDs e se apresenta na mesma configuração, só precisando adequar o resistor proporcionalmente à quantidade de LEDs, multiplicando 150 Ohms a quantidade unitária, como os LEDs da obra são de cátodo comum, das quatro pernas de alimentação, somente uma é caracterizada como “Terra”(polo negativo). Dessa forma, cada cor do LED recebe uma alimentação em específico, gerada por fontes de computador ATX 400W ligadas a tomada.

Estrutura da obra

A estrutura da obra será feita de plástico disposto por uma impressora 3D, de forma que encaixe umas nas outras, para facilitar a locomoção da obra para possíveis apresentações, levando em conta que cada encaixe terá que um espaço específico para a passagem das trilhas, assim representando o xilema e floema, tecido condutor de seiva das árvores, conforme na imagem apresentada abaixo.

Imagem 2 - Representação gráfica tridimensional do “caule”

MAIO
9-11
UFG/BR

Com isso sua estrutura completa, levando em conta aos encaixes e trilhas, foi proposto apresentar similaridade com a árvore original, sem perder a estética eletrônica, possuindo aproximadamente 1,60 cm (da base até a copa da árvore) com isso realçando sua finalidade representativa conforme a imagem abaixo:

Imagem 3 - Representação da estrutura principal da árvore.

Sua base será em um formato quadrado, levando em conta com as 3 fontes de alimentação, estas dispostas na sobre uma superfície aparentemente biológica, tendo como proposta apresentar uma ideia de natureza com tecnologia.

Conclusão

Por fim a intenção deste projeto em essência por ser concebido dentro do Media Lab, tem como objetivo criar uma experiência sensorial biológica como sendo a representação de uma árvore, mas ao mesmo tempo estabilizada e concebida em um âmbito tecnológico, artístico, científico e acadêmico, uma vez que o propósito primário que liderou as primeiras fase de pesquisa foi o de informar nos mais diversos âmbitos interdisciplinares a existência de uma espécie característica e já considerada símbolo nacional e de grande relevância artística como no caso proposto neste trabalho o Ipê.

Mas não somente informar, de forma importante é pontuada a questão da junção arte/tecnologia, uma vez que as ferramentas eletrônicas utilizadas para composição deste projeto são de acesso e domínio público. Sendo que a aquisição de componentes e o conhecimento teórico necessário para trabalhar com os periféricos são disponibilizados na internet fomentando assim uma ampla sugestão de ideias prováveis de serem concebidas fora de um círculo fechado de conhecimento.

Para a confecção da árvore foi pensado em sua estrutura "física" a qual acomodaria os componentes eletrônicos e serviria esteticamente de representação do que foi proposto, impressa em uma impressora 3D (sendo sua estrutura básica: Raízes, Caule, Ramificações e posteriormente flores).

Por sua vez os componentes eletrônicos utilizados listados por ordem são: fontes reutilizadas de computador, para suprir a demanda necessária de energia que por sua vez seria redirecionada ao transistor de efeito de campo (metal óxido semiconductor) para um controle de volume de energia maior uma vez que a corrente fornecida pelo Arduino não supriria a demanda necessária para um bom funcionamento do circuito completo.

Em seguida o microcontrolador utilizado para automação e controle de dinâmica das cores foi o Arduino, onde este por sua vez armazenaria as informações necessárias para informar qual a corrente necessária para cada cor e o respectivo tempo entre as transições das cores. Expressando finalmente a cor, estariam os LEDs estes dispostos nas estruturas impressas das flores possivelmente impressa em plástico translúcido e postas em composição com a copa da árvore. Estes foram os componentes principais utilizados para a composição do produto final, todos os cabos e ligações que estabelecem a comunicação entre o controlador e o output de cores seriam dispostos "escondidos" por dentro da estrutura da árvore, como galhos caule e raízes.

E finalmente a parte lógica que foi utilizada, foi o software IDE criada especificamente para o Arduino, processando e mediando comandos para o controlador através de uma linguagem de programação neste caso C e C++.

Por motivos de falta de tempo e incentivo necessário para um maior aprofundamento e aquisição de materiais, foi escolhido esta forma de abordagem, futuramente a problemática disponibilizada aqui poderá ser desenvolvida de formas mais específicas e com picos de criticidade mais acentuados variando essencialmente dentro do que é possível se debater sobre arte e tecnologia. Este projeto serve não somente como conceito apresentado, mas também para incentivar futuras gerações que estão somando ao corpo acadêmico atualmente à refinar sua essência crítica e a capacidade e fomentar e criar projetos com a finalidade de conscientizar a comunidade sobre algum aspecto relevante ou que talvez seja negativo em sua realidade social.

O desígnio principal deste trabalho é apresentar à uma esfera de indivíduos exteriores o conceito da árvore Ipê, e a ideia de sua existência biológica juntamente com uma representação eletrônica e digital, proporcionando uma mistura homogênea entre

MAIO
9-11
UFG/BR

arte e tecnologia rompendo com a estética tradicional separatista da cultura eletrônica ser equilibrada somente em uma pequena parcela da sociedade considerada "apta" academicamente ou economicamente, para a manipulação e confecção de artefatos eletrônicos e artísticos.

Referências

- Dia do Ipê. Associação Catarinense de Empresas Florestais. Disponível em: <<http://www.acr.org.br/noticia.php?id=24>>. Acesso em 27 de março de 2018
- CENEVIVA, Walter. Símbolos nacionais e a lei. Folha de São Paulo, 2006. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0909200603.htm>>. Acesso em 25 de março de 2018
- FLORES, Giuliana. Árvore Ipê: Conheça Essa Espécie Encantadora. Blog da Giuliana Flores, 2016. Disponível em: <<https://blog.giulianaflores.com.br/arranjos-e-flores/arvore-ipe-conheca-essa-especie>>. Acesso em 23 de março de 2018
- MOSFET o que é? - Saiba mais sobre essa tecnologia. Magazine Luiza Disponível em: <<https://www.magazineluiza.com.br/portaldalu/mosfet-o-que-e/505>>. Acesso em 23 de março 2018
- MOSFET. Wikipédia. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/MOSFET>>. Acesso em 24 de março de 2018
- O que é MOSFET. Hard Plus. Disponível em: <<http://hardplus.com.br/blog/o-que-e-um-mosfet-como-ele-e-e-como-funciona>>. Acesso em 24 de março de 2018
- What is Arduino? Arduino. Disponível em: <<https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>> Acesso em 20 de março de 2018
- THOMSEN, Adilson. O que é Arduino? Filipeflop. Disponível em: <<https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino>> Acesso em 24 de março de 2018
- O que é um LED? Mundo da elétrica. Disponível em: <<https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-led>>. Acesso em 30 de março de 2018
- Eletricidade e Magnetismo*. Porto: Jaime E. Villate, 20 de março de 2013. 221 págs
- O que é resistor? Mundo da elétrica. Disponível em: <<https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-resistor>>. Acesso em 30 de março de 2018
- Xilema e Floema. Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/biologia/xilema-floema.htm>> Acesso em 21 de março de 2018
- Baptista, Fernandes, Pereira, Paisana, António, Carlos, Jorge, José (2012). *Fundamentos de Eletrônica*. [S.l.]: LIDEL. p. 26. ISBN 978-972-757-872-6